

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQITIWDIŃ INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

BASLAWISH KLASS ANA TILI SABAQALARINDA OQIWSHILARDIŃ SÓYLEW KOMPETENCIYALARIN RAWAJLANDIRIW

N.Allashova,

NMPI «Gumanitar hám jámiyetlik pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrası stajyor oqıtıwshısı

Z.Joldasbaeva,

Sırtqı tálim bólimi Baslawish tálim baǵdarı 2-kurs (2-qánigelik) talabası

***Annotaciya.** Bul maqala ana tili sabaqlarında oqıwshılardıń sóylew kompetenciyasını rawajlandırıw usıllarına arnalǵan. Oqıwshılardıń sóylew kompetenciyasınıń ana tili sabaǵında shınıǵıwlar arqalı gúrrinler arqalı rawajlanıwı sóz etiledi.*

***Tayanış sózler:** ana tili, kompetenciya, awızeki sóylew.*

Ana tili sabaqlarınıń nátiyjesi hám pedagogikalıq maqseti búgingi kúnde jaslardı milliy ruwxıylıqqa tárbiyalaw, olarda milliy qádiriyatlarǵa húrmet sezimin qalıplestiriw, tálim aldında turǵan wazıypalardı ámelge asırıw úlken áhmiyetke iye boladı.

Mámleketimizde bilimlendiriw tarawında alıp barılıp atırǵan reformalarda ulıwma bilim beriw mektepleri sheshiwshi kúshke aylanganı áyne haqıyqat bolıp tabıladı. Mekteplerde keleshek áwladtı tárbiyalawǵa baǵdarlangan múmkinshilikler óz gezeginde, pedagog xızmetkerlerden sapalı tálim-tárbiya beriwdi, oqıwshılardan bolsa puqta bilim alıwdı talap etedi. Bul óz gezeginde hár bir oqıtıwshınıń tiykarǵı minneti jáne de joqarı juwapkershilik hám wazıypalardı júkleydi. Baslawish tálim tálim-tárbiyanıń tiykarı buwını bolıp tabıladı. Tırnaq qanshelli bekkem bolsa, jay sonshelli shıdamlı bolǵanı sıyaqlı, jetiliske baslawish tálim alǵan oqıwshılar joqarı klaslarda da tálimniń keyingi basqıshlarında da hesh qıyışılıqlarsız jáne de joqarı nátiyjelerge erise aladı. Sol sebepli baslawish klass oqıtıwshıları sawatın shıǵarıwda, olarǵa bekkem bilim beriw hám olarda zárúrli kónlikpe hám ilimiy tájiriybelerdi qalıplestiriwde barlıq imkaniyatlardı iske salıw, dáslepki tálim-tárbiya procesin sapalı alıp barıw kerek.

Baslawish klaslarda ana tili pánin oqıtıwda zamanagóy informaciya texnologiyalarınan paydalanıwdıń keń múmkinshilikleri jaratılǵan, jáne bulardıń qatarına oqıw ádebiyatlarınıń jańa áwladları: elektron oqıw qollanbalar, elektron

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍNDÁ ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

sabaqlıqlar, qısqa interaktiv oqıw programmaları, audio qollanbalar, multimedialı sabaqlardı kirgiziw múmkin. Baslawısh klass ana tili sabaqlarında sóz jasaw, gáp dúziw hám tekst jaratılıwǵa mólsherlengen kommunikativ modullar oqıwshılardı anıq, jedel pikirlewge, anıq maqsetke umtılıwǵa, kerek bolsa óz pikirini qorgaw hám tastıyıqlawǵa úyretedi, óz sóylew sheberligin gárezsiz rawajlandırıw ushın múmkinshilik jaratadı [1.160].

Baslawısh klasta Ana tili sabaqlarında gúrriń arqalı oqıwshılardıń sóylew kompetenciyasını rawajlandırıwdıń tómenдеgi wazıypaları bar:

- baslawısh klass ana tili sabaqlarında gúrriń arqalı oqıwshılardıń sóylew kompetenciyaların jetilistiriw máselelerin úyreniw, sheshiliwi kerek mashqalalardı analiz etiw;

- oqıwshılardı gúrrińlesiw arqalı olardı kitapqúmarlıqqa úndew, insanıylıq paziyetleri tiykarında tárbiyalaw, aytılwı qıyın sózlerdi tuwrı aytıwǵa úyretiw;

- baslawısh klass ana tili sabaqlarında gúrriń arqalı oqıwshılardıń sóylew kompetenciyaların rawajlandırıw metodikasın islep shıǵıw. Baslawısh klass oqıwshılardıń alǵan biliminiń nátiyjesin kóriwde kompetenciyanıń áhmiyeti joqarı dárejede. Kompetenciya sózi inglis tilinen alınǵan bolıp “competence” túsinigi leksikologiyalıq tárepten tikkeley “qábilet” mánisin ańlatadı. Mazmunına qaray bolsa “iskerlikte teoriyalıq bilimlerden nátiyjeli paydalanıw, joqarı dárejedeги kásiplik ilimiy tájriybe, uqıplılıqtıń kórinisi” túsinigin bildiredi. Qánige tárepinen kásiplik iskerlikti ámelge asırıw ushın zárúr bolǵan bilim, kónlikpe hám uqıplardıń iyeleniwi hám olardı ámelde joqarı dárejede qollay alınıwı mánisinde qollanıladı.

“Ana tili” pánin oqıtıw processinde oqıwshılarda tómenдеgi kompetenciyalar qalıplestiriledi:

Sóylew kompetenciyası:

- Tıńlap túsiniw;
- Pıkırdı awızekı bayanlaw ;
- Oqıw ;
- Pıkırdı jazba bayanlaw.

Lingvistikalıq kompetenciya:

- fonetika (orfografika, grafika)
- leksikalıq;
- grammatikalıq;

Sóylew kompetenciyasını payda etiwden maqset anıq: balalardı kórkem ádebiyatqa baylanıslı til normalarına ámel ete otırıp tuwrı sóylew hám óz pikirlerin

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQITIVDIN INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

jazba túrde tuwrı ańlatıwǵa úyretiw. Lingvistikalıq kompetenciya: bunda balalardıń seslerdi tuwrı aytıwı, tuwrı jazawı hám basqaları túsiniledi.

Baslawısh klass oqıwshılarında kitap qumarlıq arqalı oqıwshılardıń dúnyaǵa kózqarasın keńeytiw, sóylew kompetenciyların rawajlandırıw, ruwxıylıqtı qalıplestiriw zárúrli wazıypalardan esaplanadı. Házirgi waqıtta qabıl etilgen global tendenciylarǵa kóre jas áwlattıń oqıwǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttırıw áhmiyetli wazıypalardıń biri esaplanadı. Baslawısh klass oqıwshılarınıń awızeki sóylewin qalıplestiriwde kitaptıń ornı júdá úlken. Sonlıqtan, kitap oqıw arqalı oqıwshılardıń: sóylewi (sóylew sózligi) de bayıydı; oylawı ósedi; aqılı rawajlanadı; yadı bekkemlenedi; tuyǵıları (tuyǵı sıpatları, tiykarınan, kewil bildiriw tuyǵısı) tárbiyalanadı; “social aqlı” qalıpleseedi[2]. Baslawısh klass oqıwshılardıń gúrriń arqalı sóylew kompetenciyların rawajlandırıw, tuwrı aytıwǵa, erkin pikirlewge úyretiwde xalıq naqılları hám jumbaqlardı da únemli paydalanıw múmkin. Mısalı, oqıwshılardı 2 toparǵa ajratıp, olardıń hár birine tómenдеgi jumbaqlardı tapsırıp, tuwrı oqıw jáne onıń juwabın tabıwdı tapsırıp múmkin.

Bazardan tabılmaydı,

Tárezige tartılmaydı,

Ózi paldan da tatlı,

Biraq onı jep bolmaydı. (Uyqı).

Saban minip say keshtim,

Sayasın kórmedim,

Qızıl maqqal ton kiydim,

Qızıǵın kórmedim. (Tús)

Ustasań qolǵa ilinbes, qarasań kózge kórinbes,

Jürgende izi joq, kóretuǵın kózi joq,

Gúwildese kózi bar, Tań qalarlıq nesi bar,

Oy deseńiz kóresiz, Káramatin bilesiz. (Samal).[3.57] Bul sıyaqlı jumbaqlar oqıwshılar sóylewin ósiriw menen birge, tapqırılıqqa, intellektual qábiletin rawajlandırıwǵa da járdem beredi.

Juwmaqlap aytqanda baslawısh klass oqıwshılarınıń sóylew kompetenciyların rawajlandırıw, jámáát aldında óz pikirin tuwrı ańlatıwǵa úyretiw maqsetinde oqıtıwshı bassılıǵında klassta yamasa ilajlarda gúrrińlerdi hám erteklerdi saxnalıq kórinis retinde alıp shıǵıw múmkin. Bul álbette qızıǵıwshı, belsendi hám shaqqan baslawısh tálim balalarınıń, intellektual iskerligine unamlı tásir kórsetedi.

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍŃ INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

Ádebiyatlar:

1. Bekniyazova N. Boshlangıch sinflar ona tili darslarida óquvchilarga matn yaratishni órgatish metodikasi (tálim ózbek va qoraqalpoq tillarida olib boriladigan maktablar misolida): Monografiya. – Toshkent: « Fan va texnologiya », 2012. – 160 b.
2. Орлова Э.А. Рекомендация по повышению уровня читательской компетенции в рамках Национальной программы поддержки и развития чтения // <http://ifapcom.ru/files/publications/rekomend>
3. Berdimuratov E., Pirniyazov J., Allanazarov Q., Uspanova J. Oqiw kitabi uliwma orta bilim beriw mekteplerinin' 4-klasi ushun sabaqliq. – No'kis: Qaraqalpaqstan, 2017.–B. 57
4. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=jitKS9YAAAAJ&citation_for_view=jitKS9YAAAAJ:u-x6o8ySG0sC